

УДК 574.2

**СИСТЕМА ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И СОХРАНЕНИЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ В СТРАНАХ
ЕВРОСОЮЗА (аналитический обзор)**

**THE SYSTEM OF PROTECTION OF
NATURER AREAS AND PRESERVATION
OF THE BIODIVERSITY IN THE
EUROPEAN UNION COUNTRIES
(state-of-the-art review)**

© **Погонышев Д. А.**, канд. биол. наук, доцент,
Нижневартровский государственный
университет,
г. Нижневартовск, Россия

© **Pogonyshev D. A.**, Candidate of Biological
Sciences (PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University,
Nizhnevartovsk, Russia

© **Погонышева И. А.**, канд. биол. наук,
доцент, Нижневартровский государственный
университет,
г. Нижневартовск, Россия

© **Pogonysheva I. A.**, Candidate of Biological
Sciences (PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University,
Nizhnevartovsk, Russia

© **Сторчак Т. В.**, канд. биол. наук, доцент,
Нижневартровский государственный
университет, г. Нижневартовск, Россия

© **Storchak T. V.**, Candidate of Biological
Sciences (PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University,
Nizhnevartovsk, Russia

Аннотация. В статье дан аналитический обзор законодательных актов и директив в рамках системы охраны природных территорий Европейского региона и сохранения биологического разнообразия флоры и фауны. Основой для создания территорий особого природоохранного значения в Европе является Бернская конвенция. Акцент сделан на развитии в странах Европейского союза межгосударственной экологической сети особо охраняемых природных территорий. «Изумрудная сеть» и сеть «Natura 2000» обеспечивают единый комплексный подход к сохранению биоразнообразия в Европе, включая мониторинг и управление.

Abstract. This article is the state-of-the-art review of acts and directives within the system of protected natural areas of the European region and the conservation of biodiversity of flora and fauna. Bern Convention is the basis for the creation of areas of special conservation interest in Europe. Emphasis is placed on the development in the countries of the European Union of an interstate ecological network of specially protected natural territories. The Emerald Network and Natura 2000 provide a unified, integrated approach to biodiversity conservation in Europe, including monitoring and management.

Ключевые слова: Европейский союз, Конвенции о биологическом разнообразии, Бернская конвенция, территории особого природоохранного значения, Natura 2000, «Изумрудная сеть».

Keywords: European Union, Convention on Biological Diversity, Bern Convention, Natural Protected Areas, Natura 2000, Emerald Network.

Увеличение урбанизированных территорий и сети инфраструктур, нерациональное использование природных ресурсов, антропогенное загрязнение, интродукция чужеродных видов в экосистемы – это основной перечень факторов вызывающих сокращение биологического разнообразия. В настоящее время во всем мире сохраняются высокие темпы утраты биоразнообразия, что является значимым негативным фактором для устойчивого развития регионов. Эффективное противодействие данной угрозе возможно только на основе консолидированных действий разных государств, науки, общественности и бизнеса.

Европейский Союз предпринимает усилия по сохранению биологических ресурсов региона. Организованы международные конвенции и форумы в рамках оценки и сохранения биологического разнообразия. В настоящее время в странах Евросоюза накоплен значительный научный материал лучших управленческих практик, подведены итоги комплексных исследований и результатов мероприятий по оценке и сохранению биоразнообразия. В странах Евросоюза существуют разнообразные региональные много- и двусторонние договора по сохранению биоразнообразия. На территории Европы действует ряд международных соглашений, направленных на охрану живой природы, которые Россией пока не ратифицированы и информации о них практически нет. Поэтому изучение опыта в рамках оценки и сохранения биоразнообразия накопленного в Европе будет способствовать активизации работы по решению проблем оценки и сохранения биоразнообразия в нашем регионе и повышению уровня знаний и осведомленности общества [7, 8, 10].

В 1973 году организована Первая экологическая программа с целью защиты птиц и исчезающих видов животных. Основными причинами сокращения их численности были названы интенсивная охота и разрушение ареала обитания (урбанизация, туризм), антропогенное загрязнение окружающей среды. Одним из основных законодательных актов по защите дикой флоры и фауны стала Директива Совета 79/409/ЕЕС о сохранении диких видов птиц (Birds Directive). В Директиве было подчеркнуто, что большинство охраняемых в Европейском регионе видов являются миграционными и составляют общее наследие, что предполагает международный характер проблемы и совместную ответственность в рамках их защиты. Акцентируется внимание на усилении надзора за интродукцией новых видов птиц для Европейских территорий. Следуя международным обязательствам, ужесточен контроль торговли дикими видами флоры и фауны.

К основным законодательным актам, входящим в систему охраны растений, животных и их мест обитаний относятся Бернская конвенция об охране европейской дикой фауны и флоры и естественных сред обитания и Боннская конвенция об охране миграционных видов диких животных, были подписаны в 1979 году, вступили в силу в 1982 году [3, 9, 11]. Эти международные документы с течением времени менялись, вырабатывались более гибкие подходы, совершенствовались механизмы реализации, внедрялись новые профилактические мероприятия.

Большую роль в реализации положений Боннской конвенции играет Всемирный фонд природы (WWF), который является крупнейшей в мире международной общественной

организацией, деятельность которой направлена на охрану редких видов флоры и фауны, охрану водных ресурсов, воздуха, почв и особых ландшафтов [3].

Конвенция о биологическом разнообразии инициирована к реализации 5 июня 1992 года на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейрский Саммит Земли) и вступила в силу 29 декабря 1993 года. Конвенция является единственным международным документом, полностью ориентированным на сохранение биоразнообразия. В дополнение к Конвенции о биологическом разнообразии был подготовлен Нагойский протокол (подписан 29.10.2010 г.), регулирующий доступ к генетическим ресурсам [3, 9, 11].

В целях усиления природоохранной деятельности министры окружающей среды государств Европейского региона в 1995 году подготовили к внедрению Панъевропейскую стратегию в области биологического и ландшафтного разнообразия. Значимыми проектами для оценки и сохранения биоразнообразия в Европейском регионе являются Панъевропейская экологическая сеть и сеть Эмеральд, реализуемые в рамках Бернской Конвенции. Они помогают сохранить естественную среду обитания и разнообразие диких видов флоры и фауны на фрагментированных природных территориях и в антропогенных ландшафтах Европы. Экологические сети состоят из трех составных частей: «ключевые территории» (создают условия для охраны значимых биогеоценозов и уязвимых видов флоры и фауны); «коридоры» (обеспечивают связь между ключевыми территориями) и «буферные зоны» (обеспечивают защиту экологической сети от негативных факторов окружающей среды). Допускается небольшое хозяйственное использование ландшафтов. Так называемая «Изумрудная сеть» или сеть «Эмеральд» это экологическая сеть, включающая особо охраняемые территории, была основана в 1989 году Советом Европы и рекомендована к внедрению и развитию в 1996 году в рамках Бернской конвенции [2, 3, 5].

С целью предотвратить дальнейшее сокращение биоразнообразия в Европе и в мировом масштабе Еврокомиссия в целевом Плане действий (2006 г.) отдает приоритет сохранению значимых экосистем и уязвимых видов флоры и фауны, эта задача реализуется через усиление сети Natura 2000. Для охраны уязвимых представителей флоры и фауны, Европейский Союз инициировал создание сети защищенных участков – Система Natura 2000 и включил оценку и сохранение биоразнообразия в целеполагание Шестой экологической программы действий ЕС [3, 5].

Natura 2000 является ключевым элементом в системе охраны биоразнообразия на территории Европейского Союза. Площадь и количество территорий особого природоохранного значения в рамках сети различаются в разных странах Евросоюза. Минимальные показатели площади территории (%), включенной в сеть «Natura 2000», характерны для следующих стран Евросоюза: Великобритании – 8,53%, Дании – 8,32% и Латвии 11,53%. Максимальные показатели характерны для: Болгарии – 34,32%, Хорватии – 36,53% и Словении - 37,85%. По количеству охраняемых территорий сети «Natura 2000» лидирует Германия – 5253 шт. и Швеция – 4072 шт. (табл.).

Под эгидой Совета Европы и Европейского агентства по окружающей среде в 2005-2008 годах была реализована программа развития «Изумрудной сети» в Юго-Восточной Европе. Для дальнейшей работы были определены территории особого природоохранного значения в Албании, Боснии и Герцеговине, бывшей югославской Республике Македонии, Сербии, Хорватии и Черногории. В рамках сотрудничества Европейским союзом в 2008 году инициирована совместная программа Изумрудной сети, которая будет вести работу по

формированию сети «Эмеральд» еще в 6-ти странах Европейского региона и в России. В рамках реализации сети «Эмеральд» будут выявлены и взяты под особую охрану биогеоценозы на территории Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, России (Европейская часть, включая Северный Кавказ) и Украины [2, 3].

Таблица
Развитие экологической сети «Natura 2000» в странах Европейского союза [5]

<i>Страна Евросоюза</i>	<i>Количество охраняемых территорий сети Natura 2000, шт.</i>	<i>Площадь территории, охраняемой Natura 2000, кв. км</i>	<i>Территория страны, охраняемая Natura 2000, %</i>
Австрия	219	12 559,48	14,98
Бельгия	458	5153,81	12,72
Болгария	336	39 056,31	34,32
Великобритания	924	94 966,63	8,53
Венгрия	525	19 949,74	21,44
Германия	5 253	80 746,43	15,44
Греция	419	42 947,05	27,1
Дания	350	22 646,38	8,32
Ирландия	588	16 127,51	13,12
Испания	1807	148 002,41	27,21
Италия	2585	63 841,10	18,96
Кипр	61	1759,75	28,38
Латвия	333	11 831,32	11,53
Литва	488	8564,12	12,08
Люксембург	60	469,48	18,08
Мальта	39	233,72	12,88
Нидерланды	199	17 370,80	13,4
Польша	983	68 296,37	19,53
Португалия	149	21 628,01	20,66
Румыния	531	55 675,46	22,56
Словакия	514	14 441,54	29,57
Словения	354	7683,96	37,85
Финляндия	1839	55 986,24	14,45
Франция	1758	110 807,84	12,59
Хорватия	780	25 954,21	36,53
Чехия	1116	11 061,53	14,03
Швеция	4072	66 738,57	13,84
Эстония	568	14 832,28	17,86
Итого	27 308	1 039 332,05	18,36

В некоторых секторах в отношении сохранения биоразнообразия наметился определенный прогресс, например, получены положительные результаты внедрения агроэкологических схем, реализуются стратегия ЕС по неистощительному развитию и стратегия ЕС по биологическому разнообразию. В ЕС площадь лесов увеличивается на

протяжении уже более 60 лет. Наряду с увеличением площади лесов, также увеличивается продуктивность лесных экосистем. Одной из возможных причин увеличения площади покрытой лесами и продуктивности лесных экосистем является успешная реализация политики и законодательства ЕС в области лесного хозяйства.

В рамках сохранения биоразнообразия Европейские страны следуют Стратегическому плану действий, разработанному на 2011-2020 годы, а также Стратегии сохранения биологического разнообразия действующей до 2020 года (была принята в 2011 году). Стратегия включает следующие обязательства: не допустить дальнейшего сокращения биологического разнообразия в ЕС, максимально снизить потери к 2020 году, восстановить и реконструировать службы по сохранению биологического разнообразия в ЕС к 2050 году [11].

Европейский союз финансирует экологические программы, программы направленные на регулирование международной торговли растениями и животными, на предотвращение вырубki тропических лесов.

В ответ на глобальное сокращение лесов в тропиках ЕС обязуется принять меры, чтобы остановить потери к 2030 году и сократить вырубку тропических лесов как минимум на 50% к 2020 году по сравнению с настоящим временем. В Евросоюзе поощряется устойчивое лесопользование путем совершенствования механизмов управления лесными ресурсами и обеспечения законности лесных операций. ЕС поддерживает сохранение тропических лесов в Африке, Азии и Латинской Америке, которые сокращаются под давлением местных и глобальных факторов, в частности при добыче полезных ископаемых, разведке нефти, деятельности агропромышленного комплекса, инфраструктуры и др. Одним из последних проектов Евросоюза в рамках охраны лесных экосистем является Лесной центр (Forest Focus) – проект Сообщества, инициированный в 2003 – 2007 гг. с целью комплексного долгосрочного мониторинга лесов Европы [11].

В последнее десятилетие ЕС реализует ряд мероприятий направленных на решение проблем связанных с изменением климата. Законодательство Евросоюза ориентировано на снижение выбросов парниковых газов во всех сферах деятельности. С решением проблем вызванных климатическими изменениями тесно связаны законодательные акты о сохранении биоразнообразия и защите лесных экосистем [4, 6].

В настоящее время в Евросоюзе реализуются мероприятия связанные с законодательными актами об использовании генетически модифицированных организмов. Приняты жесткие меры, ограничивающие распространение ГМО, в том числе растений в природной среде, их перевозку внутри ЕС и за его пределами.

Все недавние торговые соглашения ЕС с третьими странами включают положения, направленные на эффективную реализацию многосторонних природоохранных соглашений. В целях повышения вклада торговой политики в сохранение биоразнообразия и устранение потенциальных негативных воздействий, ЕС принимает меры по борьбе с незаконной торговлей дикими животными. В феврале 2014 года Евросоюз принял Стратегию по борьбе с незаконной торговлей ресурсами дикой природы и браконьерством. В мае 2016 года Ассамблея ООН по окружающей среде приняла резолюцию о незаконной торговле объектами и продуктами дикой природы [1].

Система политических решений существенно эволюционировала на международном уровне и на уровне ЕС, а также на региональных уровнях в направлении лучшего учета всех аспектов биологического разнообразия. Достижение цели в области охраны природных территорий и сохранения биоразнообразия в Европе - это масштабная задача, успешное решение которой имеет жизненно важное значение.

Список литературы

1. Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Третья сессия. Ход осуществления резолюции 2/14 о незаконной торговле объектами и продуктами дикой природы. Найроби, 2017. URL: <https://goo.gl/YpzFwA> (дата обращения 15.11.2018).

2. Изумрудная сеть: инструмент охраны естественной среды обитания в Европе. Совет Европы. Директорат по культуре, культурному и природному наследию, отдел биоразнообразия. 2011. URL: <https://goo.gl/LNkhCM> (дата обращения 15.11.2018).

3. Информационно-аналитические материалы по состоянию охраны растений, животных и их местообитаний в странах Западной Европы и России (на примере Бернской Конвенции, Директивы по охране птиц и Директивы по охране природных местообитаний и дикой фауны и флоры). 2008. М. 100 с. URL: <https://goo.gl/7ADtp1> (дата обращения 15.11.2018).

4. Кузнецова В. П., Погоньшева И. А. Изменение климата и его влияние на здоровье населения, реализация профилактических программ в Европе // *Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара*. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 5-12.

5. Официальный сайт NATURA 2000. URL: <https://goo.gl/gWUQKX> (дата обращения 15.11.2018).

6. Погоньшева И. А., Кузнецова В. П., Погоньшев Д. А., Луняк И. И. Европейские исследования в рамках влияния изменения климата на здоровье человека и окружающую среду // *Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара*. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 26-32.

7. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. *Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE* // Разработка и реализация авторских образовательных программ. Материалы научно-методического семинара. 2017. С. 112-114.

8. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А., Якубова Л. А. *Окружающая среда - человек - социальная политика (опыт стран Европейского Союза)*. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. 62 с.

9. *Сближение с природоохранной политикой Европейского Союза (ЕС) // Краткий путеводитель для стран-партнеров по Европейской политике добрососедства, и России*. Институт Международной и европейской Экологической Политики, 2008. URL: <https://goo.gl/TYV31J> (дата обращения 15.11.2018).

10. Сторчак Т. В., Погоньшева И. А. *Политика в области сохранения биологического разнообразия в странах Евросоюза // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран*

Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 48-52.

11. Стратегический план к Конвенции о биологическом разнообразии. Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия на 2011-2020 годы и целевые задачи по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятые в Айти. Нагоя. 2010. URL: <https://goo.gl/xySfcw> (дата обращения 15.11.2018).

References

1. Assambleya Organizatsii Ob"edinennykh Natsii po okruzhayushchei srede. Programmy Organizatsii Ob"edinennykh Natsii po okruzhayushchei srede. Tret'ya sessiya. Khod osushchestvleniya rezolyutsii 2/14 o nezakonnoi trgovle ob"ektami i produktami dikoi prirody. Nairobi, 2017. URL: <https://goo.gl/YpzFwA> (data obrashcheniya 15.11.2018).

2. Izumrudnaya set': instrument okhrany estestvennoi srede obitaniya v Evrope. Sovet Evropy. Direktorat po kul'ture, kul'turnomu i prirodnomu naslediyu, otdel bioraznoobraziya. 2011. URL: <https://goo.gl/LNkhCM> (data obrashcheniya 15.11.2018).

3. Informatsionno-analiticheskie materialy po sostoyaniyu okhrany rastenii, zhivotnykh i ikh mestoobitaniy v stranakh Zapadnoi Evropy i Rossii (na primere Bernskoi Konventsii, Direktivy po okhrane ptits i Direktivy po okhrane prirodnikh mestoobitaniy i dikoi fauny i flory). 2008. M. 100 s. URL: <https://goo.gl/7ADtp1> (data obrashcheniya 15.11.2018).

4. Kuznetsova, V. P., & Pogonysheva, I. A. (2018). Climate change and its influence on human health, implementation of preventative measures in Europe. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatelskii tsentr Nauka i praktika*, 5-12. (in Russian).

5. Ofitsial'nyi sait NATURA 2000. URL: <https://goo.gl/gWUQKX> (data obrashcheniya 15.11.2018).

6. Pogonysheva, I. A., Kuznetsova, V. P., Pogonyshch, D. A., & Lunyak, I. I. (2018). European research on Climate change impact on human health and environment In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatelskii tsentr Nauka i praktika*, 26-32. (in Russian).

7. Pogonysheva, I. A., & Pogonyshch, D. A. (2017). Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE. In *Razrabotka i realizatsiya avtorskikh obrazovatel'nykh programm: materialy nauchno-metodicheskogo seminara (12-16 marta 2017 g.). Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika*, 112-114. (in Russian).

8. Pogonysheva, I. A., Pogonyshch, D. A., & Yakubova, L.A. (2017). Environment-human-social policy (experience of the European Union). *Environment-human-social policy (experience of the European Union)* (p. 62). Nizhnevartovsk. *Izdatelskii tsentr Nauka i praktika*. (in Russian).

9. Sblizhenie s prirodookhrannoi politikoi Evropeiskogo Soyuz (ES). (2008). In *Kratkii putevoditel' dlya stran-partnerov po Evropeiskoi politike dobrososedstva, i Rossii. Institut Mezhdunarodnoi i evropeiskoi Ekologicheskoi Politiki*, URL: <https://goo.gl/TYV31J> (data obrashcheniya 15.11.2018).

10. Storchak T. V., Pogonysheva I. A. (2019). European union policy on biodiversity conservation. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy*

nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 48-52. (in Russian).

11. Strategicheskii plan k Konventsii o biologicheskom raznoobrazii. Sokhranenie i ustoichivoe ispol'zovanie bioraznoobraziya na 2011-2020 gody i tselevye zadachi po sokhraneniyu i ustoichivomu ispol'zovaniyu bioraznoobraziya, prinyaty v Aiti. Nagoya. 2010. URL: <https://goo.gl/xySfcw> (data obrashcheniya 15.11.2018).

Ссылка для цитирования:

Погоньшев Д. А., Погоньшева И. А., Сторчак Т. В. Система охраны природных территорий и сохранение биоразнообразия в странах Евросоюза (аналитический обзор) // Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза. Материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 84-91.

Cite as (APA):

Pogonyshev, D. A., Pogonysheva, I. A., & Storchak, T. V. (2018). The system of protection of naturer areas and preservation of the biodiversity in the European Union countries (state-of-the-art review). *In: Interaction of environment and human health: experience of the European Union. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 84-91. (in Russian).*

